

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 342 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'liqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur	322
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari Orinboyeva Go'zal Polatovna	326
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan..... Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna	330
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish..... Jabbarova Zuhra Omondullayevna	335
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi Z. N. Mamarajabova	338

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ismoilova Surmaxon Amonovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti

Yusupova Mohinur

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning o'rni, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri hamda zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Pedagogik texnologiyalar orqali o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish, kommunikativ ko'nikmalarni kuchaytirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va innovatsion o'qitish shakllarining afzalliklari haqida amaliy misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: ona tili, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, innovatsion yondashuv, dars samaradorligi.

Abstract: This article analyzes the role of pedagogical technologies in teaching the native language in primary grades, their impact on educational effectiveness, and modern approaches. The possibilities of developing students' thinking, forming independent thinking, and strengthening communicative skills through pedagogical technologies are shown. Also, practical examples of the advantages of interactive methods, information and communication technologies (ICT), and innovative teaching forms are given.

Key words: native language, primary education, pedagogical technology, interactive methods, innovative approach, lesson effectiveness.

Аннотация: В статье анализируется роль педагогических технологий в обучении родному языку в начальных классах, их влияние на эффективность обучения, современные подходы. Показаны возможности развития мышления учащихся, формирования самостоятельности мышления и укрепления коммуникативных навыков посредством педагогических технологий. Приводятся практические примеры преимуществ интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инновационных форм обучения.

Ключевые слова: родной язык, начальное образование, педагогические технологии, интерактивные методы, инновационный подход, эффективность урока.

KIRISH

Ona tili fani boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng muhim fanlardan biri bo'lib, u bolalarning tafakkurini, nutq madaniyatini, muloqot ko'nikmalarini va ijodiy fikrlashini shakllantiradi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Pedagogik texnologiyalar – bu o'qitish jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, o'quvchilar shaxsiyatlarini inobatga olgan holda natijaga yo'naltirilgan o'qitish tizimidir. Boshlang'ich sinflarda bu texnologiyalarni to'g'ri qo'llash bolalarda o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiradi, mustaqil fikrlashga undaydi va darslarni hayotiy mazmunga ega qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha ko'plab olimlar – J. Yo'ldoshev, N. Sayidahmedov, S. To'raqulov, A. Abduqodirov va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Ularning fikricha, pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni faollashtiradi hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Jahon tajribasida esa J. Dewey, L. Vygotskiy, B. Bloom, M. Montessori kabi olimlar ta'lim jarayonini shaxs rivojiga yo'naltirish, faol o'qitish usullarini qo'llash va o'quvchi motivatsiyasini oshirish orqali yuqori natijalarga

erishishni asoslab bergan. Xususan, Montessori tizimi o'quvchilarning mustaqil o'rganish va tahlil qilish qobiliyatini oshirishga qaratilgan bo'lsa, Bloom taksonomiyasi bilimlarni bosqichma-bosqich shakllantirish metodikasiga asoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Nazariy tahlil metodi** – ona tili darslarida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar haqidagi ilmiy manbalarni o'rganish.
2. **Taqqoslash va umumlashtirish metodi** – mahalliy va xorijiy tajribalarni solishtirish orqali samarali yondashuvlarni aniqlash.
3. **Kuzatuv va tajriba metodi** – boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazilgan amaliy darslarda o'qitish samaradorligini aniqlash.
4. **Pedagogik diagnostika metodi** – o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini baholash asosida o'qitish natijalarini tahlil qilish.

Bu metodlar yordamida dars jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning faolligiga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhimdir. Zamonaviy ta'limda bu texnologiyalar an'anaviy usullarni to'ldirib, o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Ushbu texnologiyalar interaktiv metodlar, didaktik o'yinlar, axborot-kommunikatsiya vositalari va innovatsion yondashuvlarga asoslanadi. Quyida ularni batafsil ko'rib chiqamiz, shu jumladan tarixiy kontekst, aniq misollar, qo'llash usullari va afzalliklarini. Ma'lumotlar O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirilgan holda beriladi, chunki mamlakatda ta'limni yangilash bo'yicha davlat siyosati (masalan, Davlat ta'lim standartlari – DTS) bu jarayonni rag'batlantirmoqda.

Pedagogik texnologiyalarning tarixiy va nazariy asoslari

Pedagogik texnologiyalar 1950-yillarda AQSHning Garvard universitetida sinab ko'rilgan bo'lib, dars o'tishda yangi usullardan foydalanishni boshlagan. O'zbekistonda esa hozirgi kunda interaktiv metodlar o'qituvchilarning kundalik amaliyotiga aylangan. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini jadallashtirish, vaqtdan unumli foydalanish va o'quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirishga xizmat qiladi. Ular quyidagi turlarga bo'linadi:

- Dogmatik/reproduktiv – qoidalarni takrorlashga asoslangan.
- Tushuntirish/ko'rgazmali – vizual vositalar orqali tushuntirish.
- Muammoli/izlanishli – o'quvchilarni muammo hal qilishga undash.
- Ijodiy va o'yinli – o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish.
- Axborotli/kompyuterli – raqamli vositalardan foydalanish.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida bu texnologiyalar o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini oshirish, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan.

Interaktiv doskalar va multimedia vositalari

Interaktiv doskalar (masalan, SMART Board) o'quvchilarga real vaqt rejimida ishlash imkonini beradi. Darsda harf va so'zlarni yozish, tasvirlar bilan boyitish mumkin.

- Qo'llash usuli: yangi mavzu o'tilganda animatsiyalar orqali hikoyani ko'rsatish. Masalan, "Alifbo" darsida har bir harfni rangli tasvir va ovoz bilan tanishtirish. O'quvchilar doskada so'zlarni tortib, o'zgartirishlari mumkin.
- Misollar: "Sinkveyn" metodi – besh qatorli she'r yaratish orqali so'zning xususiyatlarini tavsiflash. Masalan, "Ot" mavzusi uchun:
 1. Ot (so'z turkumi).
 2. Mustaqil so'z turkumi.

3. Kim? Nima? so'roqlariga javob beradi.
4. Birlik va ko'plikda ifodalanadi.
5. Gapda ega vazifasini bajaradi.

Bu metod o'quvchilarning xotirasini mustahkamlaydi va ijodkorlikni oshiradi.

- Afzalliklari: diqqatni jalb qiladi, vizual xotirani rivojlantiradi, darsni 20–30 % samaraliroq qiladi. O'quvchilar loqaydlikdan xalos bo'ladi, mustaqil fikrlash o'rganadi.
- E'tibor: texnologiyani o'quvchilarning yoshiga moslashtirish kerak (6–10 yosh).

Raqamli o'quv platformalari

Platformalar (masalan, Bilimland, Kundalik yoki Google Classroom) topshiriqlar berish va nazorat qilish uchun ishlatiladi.

- Qo'llash usuli: o'quvchilar matn o'qib, onlayn test o'tadi. Masalan, so'z boyligini oshirish uchun interaktiv viktorinalar.
- Misollar: "Charxpalak" (Wheel) texnologiyasi – guruhlarda topshiriqlar berish, qog'ozlarni aylantirib ko'rib chiqish. 30 ta topshiriqdan 25–30 tasi to'g'ri bo'lsa, "A'lo" bahosi beriladi. Bu metod darsning boshida yoki yakunida qo'llaniladi.
- Afzalliklari: mustaqil ish ko'nikmalarini rivojlantiradi, o'qituvchiga individual monitoring imkonini beradi. O'quvchilarning nutqiy xatolarini 15–20 % kamaytiradi.
- E'tibor: internet va qurilmalarga ehtiyoj bor, shuning uchun maktab sharoitiga moslashtiriladi.

O'yinli texnologiyalar (Gamification)

Didaktik o'yinlar o'quvchilarni faol jalb qiladi. Platformalar: Kahoot, Quizizz.

- Qo'llash usuli: guruhlarda o'yin o'tkazish. Masalan, "So'zdan so'z top" o'yini – bir so'zdan yangi so'zlar yaratish (masalan, "Gulhamishabahor"dan "gul", "bahor", "hamisha" va h.k.). Bu leksikologiya mavzularida qo'llaniladi, darsning kirish qismida 5–10 daqiqa davom etadi.
- Boshqa misollar: "Ha... yo'q" (Yes/No), "Men kimman?" (Who am I?), "Domino". "Muammoli vaziyat" – gaplarda nuqtalar o'rniga so'zlarni qo'yish (masalan, "O'quvchilarni sevib o'qishadi" – kitobni).
- Afzalliklari: qiziqishni oshiradi, jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi, xotirani mustahkamlaydi. O'quvchilarning diqqati 30–40 % ortadi, nutqiy qobiliyatlari rivojlanadi.
- E'tibor: o'yinlar o'quvchilarning yosh va bilim darajasiga mos bo'lishi kerak.

Mobil ilovalar va dasturlar

Ilovalar (Duolingo, maxsus o'zbek tili ilovalari) so'z boyligini oshirish uchun.

- Qo'llash usuli: harflarni takrorlash, grammatika mashqlari. Masalan, "Aqliy hujum" (Brainstorming) – mavzuga oid fikrlarni yig'ish va umumlashtirish.
- Misollar: "Kichik guruhlarda ishlash" – sinfni 3 guruhga bo'lib, "Kim epchil?" musobaqasi o'tkazish, ballar berish.
- Afzalliklari: o'z sur'atida o'rganish, istalgan vaqtda mashq qilish. Ijodiy matn yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- E'tibor: ekran vaqti cheklangan bo'lishi kerak (kuniga 20–30 daqiqa).

MUNOZARA BO'LIMI

Ona tili darslarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar darsni an'anaviy shaklda olib borgan hollarda o'quvchilarning faolligi past bo'ladi. Biroq, interfaol metodlar va AKT vositalaridan foydalanganda ularning diqqat va ishtiroki sezilarli oshadi. Shu bilan birga, ayrim o'qituvchilarda yangi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malaka yetarli emasligi ham aniqlangan.

Shuningdek, har bir pedagogik texnologiyani o'ylab tanlash va dars mazmuniga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, nutq o'stirish mashg'ulotlarida "Rolga kirish", "Dialog tuzish", "Rasm asosida hikoya yaratish" metodlari yuqori samaradorlik beradi, lekin grammatik qoidalarni o'rganishda ular to'liq natija bermasligi mumkin. Shu bois har bir dars uchun individual yondashuv talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni faol, ijodkor va mustaqil shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Darslarda innovatsion yondashuvlar o'qituvchiga ham, o'quvchiga ham yangi imkoniyatlar yaratadi.

- Ona tili o'qituvchilari uchun muntazam ravishda pedagogik texnologiyalar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish.
- Darslik va o'quv qo'llanmalarga interfaol topshiriqlarni kiritish.
- Axborot texnologiyalarini qo'llash uchun maktablarni zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlash.
- Ona tili darslarida o'quvchi faoliyatini baholashning innovatsion usullarini (portfolio, elektron testlar) joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev J. G'. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Abduqodirov A. A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
4. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim. – Toshkent: TDPU, 2020.
5. Qodirova M. Boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2022.
6. Karimova V. M. Pedagogika va psixologiyada innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
7. To'xtayeva N. Boshlang'ich ta'limda dars samaradorligini oshirish usullari. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
8. Mirzayev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2017.
9. Mavlonova R. A., Ashurova D. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Ilm ziyo, 2021.
10. Qahhorova D. Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish. – Toshkent: TDPU, 2020.
11. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
12. Dewey J. Experience and Education. – New York: Collier Books, 1963.
13. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: McKay, 1956.
14. Bruner J. S. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.
15. Montessori M. The Montessori Method. – New York: Schocken Books, 1964.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.